

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Митиллаев Иброхимжон Турсунпулатович

Старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет и банковского дело»,
Андижанского института экономики и строительства

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11192887>

Аннотация. В статье описана процедура проведения анализа финансовых результатов в коммерческих банках и особенности применяемых при этом методов.

Ключевые слова: выручка банка, стоимость, анализ, типологическая группировка, структурная группировка, аналитическая группировка.

Abstract. The article describes the procedure for analyzing financial results in commercial banks and the features of the methods used in this.

Key words: bank revenue, cost, analysis, typological grouping, structural grouping, analytical grouping.

Методы анализа доходов и расходов - это совокупность всех методов и инструментов, используемых при анализе доходов и расходов банка. В процессе анализа доходов и расходов коммерческих банков используются разные методы и подходы анализа. Они включают традиционные методы, а также математические методы и инструменты. При анализе доходов и расходов используются внутренние и внешние источники информации. К наиболее широко используемым традиционным методам анализа доходов и расходов банка относятся:

- методы расчета аналитических показателей (динамические ряды, методы расчета аналитических показателей, относительные и средние величины);
- методы предварительного анализа (методы сравнения и сравнения, методы группирования);
- методы факторного анализа (метод звеньев цепи, метод индекса, метод баланса и др.).

Помимо традиционных методов, мы также использовали некоторые математические методы при анализе доходов и расходов коммерческих банков. Например, это интегральный метод факторного анализа доходов и расходов. Учитывая важность методов, используемых при анализе доходов и расходов, мы сочли необходимым остановиться на них подробнее.

Процесс расчета аналитических показателей важен в методике расчета показателей анализа динамических рядов. Динамические ряды - это данные, которые отражают развитие изучаемой реальности в течение определенного периода времени. Главное условие правильного вывода при анализе динамического ряда - обеспечение сопоставимости его элементов. Для анализа динамического ряда необходимо, чтобы все составляющие его элементы выглядели сопоставимыми друг с другом.

Основными показателями анализа динамических рядов являются:

- абсолютный рост, который определяется путем сравнения двух уровней динамического ряда по разности;
- темп роста, который рассчитывается путем деления показателя за отчетный период на базовый или показатель за предыдущий период;

- дополнительный темп роста, он рассчитывается путем деления разницы между отчетным и предыдущим (или базовым годом) показателем на показатель предыдущего или базового года.

Среди исходных методов анализа мы сочли целесообразным выделить методы сравнения, сравнения и группировки.

Методика сравнения фактических показателей (показателей отчетного года):

1. С показателями предыдущего периода.
2. С показателями базового года.
3. С плановыми или нормативными показателями
4. С улучшенными банковскими характеристиками
5. Со средней производительностью

Часто анализ доходов и расходов используется для сравнения показателей текущего периода, т.е. отчетного года, с показателями предыдущего года.

Используя метод сравнения в анализе, мы можем определить успехи или неудачи банка.

Под методом группировки понимается разделение показателей на разные группы по их характеристикам с целью их более глубокого изучения.

Используются следующие методы группировки:

- типологическая группировка;
- структурная группировка;
- аналитическая группировка.

Типологическая группировка - это анализ установок и движений для проведения состава исследуемых показателей по определенному типу. Например, при анализе доходов они могут быть проанализированы на группы с процентным и непроцентным доходом. При анализе расходы также можно разделить на процентные и беспроцентные банковские расходы.

Структурная группировка определяется как изучение вклада каждого дохода в структуру валового дохода, его тенденций, а также изучение вклада и тенденций каждого расхода в общую структуру затрат.

Цель анализа структуры доходов - найти основные виды доходов, оценить их устойчивость и сохранить в будущем.

По структуре анализа затрат проводится метод анализа с целью выявления основных видов затрат и факторов, которые привели к их росту и увеличению.

Анализ основан на фактических показателях прошлых лет. В зарубежной практике продолжительность анализа определяется как минимум 3 года. На основе общих выводов и методики анализа структуры проводится более глубокий анализ основных видов затрат и доходов коммерческого банка.

На основе общих выводов и методики анализа структуры проводится более глубокий анализ основных видов затрат и доходов коммерческого банка. Среди методов факторного анализа довольно распространенным является метод цепного связывания.

Суть цепного метода состоит в том, что на последовательной основе количество конкретных показателей в базовом году заменяется количеством показателей в отчетном периоде, а после каждого изменения - сводный показатель изменения суммы этого индикатор.

Чтобы проиллюстрировать метод цепного связывания, мы рассмотрим влияние определенных факторов на изменение коэффициента использования активов.

Общее изменение показателя полезности актива выглядит следующим образом:

или Здесь,

- Полезность активов;
- Сумма чистой прибыли;
- средняя сумма активов;

изменения;

отчетное время;

базовая время.

1) Влияние изменения чистой прибыли на изменение рентабельности активов определяется следующим образом:

2) Влияние изменения среднегодовой стоимости актива на изменение рентабельности активов определяется следующим образом:

В процессе анализа мы предлагаем использовать следующие методы и инструменты:

- группировка экономически обоснованных доходов и расходов банка; - структурный анализ;
- изучить степень зависимости показателей от определенных факторов;
- оценка уровня количественного воздействия определенных факторов;
- Сравнение полученных показателей с рекомендованными уровнями в зарубежной и отечественной практике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Эргашев Э. Е. . Экономический и финансовый анализ. Т., «Финансы», 2000. 2.Ибрагимов А. Т. Финансовый анализ. Т., «Труд», 1995.
3. Исроилов Б. Финансовый анализ. Т., 1999 г.
4. Пардаев М. К., Исроилов Б. Я. Экономический анализ (Учебник) Часть 1, Т., 2001.
5. Пардаев М. К., Исроилов Б. Я. Экономический анализ (Учебник) Часть 2, Т., 2001.